

MA’NAVIYAT – JAMIYAT RIVOJLANISHINING ASOSI SIFATIDA

Erkabayeva Kaniza

QDPI Ma’naviyat asoslari mutaxassisligi 1-kurs magistri

Annotatsiya: Maqolada avtor tomonidan, O‘zbekiston taraqqiyotining yangi davrida ma’naviyatga berilayotgan e’tibor, uning jamiyat hayotidagi o‘rnining ortib borishi yoritilgan. Shuningdek maqolada ma’naviy-ma’rifiy ishlarni rivojlantirish borasida qabul qilingan qonunosti hujjatlarning ahamiyati va ularning mazmun-mohiyati ochib berilgan. Avtor ma’naviyatga inson ahloqi va jamiyat rivojlanishining asosiy faktori sifatida yondoshadi.

Kalit so‘zlar: ma’naviyat va ijtimoiy hayot, ma’naviy fazilatlar, ma’naviyat, inson tani va ruhi, ma’naviy meros, milliy qadriyatlar, oila, ajrimlar, milliy tarix, milliy ruh.

ДУХОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА -ОСНОВА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Аннотация: В статье авторами, раскрываются значение, место и роль духовности человека в периоде нового развития Узбекистана. А также в статье рассматривается содержание, суть и значение принятых постановление и указов Президентом Узбекистана. Авторы подходят к духовности как к основному фактору нравственности человека и развития общества.

Ключевые слова: духовность и общественная жизнь, духовное качество, духовность, тело и душа человека, духовное наследие, национальные ценности, семья, разводы, национальная история, национальный дух.

SPIRITUALITY IS THE BASIS OF HUMAN MATURITY AND THE DEVELOPMENT OF SOCIETY

Annotation: In the article, the authors reveal the meaning, place and role of spirituality in the period of new development of Uzbekistan. The article also discusses the content, essence and significance of the adopted resolutions and decrees by the President of Uzbekistan. The authors approach spirituality as the main factor of human morality and the development of society.

Keywords: spirituality and social life, spiritual quality, spirituality, human body and soul, spiritual heritage, national values, family, divorces, national history, national spirit.

Insoniyat tarixini o‘rganish shundan dalolat beradiki, agar qayerda adolat, axloq, mehnatsevarlik, madaniyat ya’ni ma’naviyat ustun bo‘lsa o‘sha yurtda tinchlik, ilm-ma’rifat, farovonlik, xotirjamlik bo‘ladi va shunday erda mo‘l-ko‘l ne’matlar yaratish mumkinligini tarix isbotlaydi.. SHuningdek, o‘z hayotiy tajribalarimiz natijasida ham ma’naviyatli insonni hayotda xech qachon xorlik ko‘rmasligiga, zorlik ko‘rmasligiga guvoh bo‘lganmiz. Chunki ma’naviyatli inson o‘zini xo‘rlanishiga sabab bo‘ladigan qilmishlardan qochadi, o‘zining ma’naviy fazilatlari bilan odamlarni o‘ziga shunday jalb qiladiki insonlar uning suxbati va nasixatlariga muxtoj bo‘ladilar, uning davrasida o‘zlarini erkin, baxtli xis qiladilar. Inson har qanday yoshda ham ma’naviyatga muxtoj bo‘ladi, chunki uning jismi ochqagani, charchagani, sovuqqotgani yoki isib ketgani kabi ruhiyati yaxshi suhbatga, pand-nasixatga, qiziq kitobga, yoqimli musiqaga, shirin so‘zlarga ehtiyoj sezadi. Har bir millatni o‘z iqtisodiy ehtiyojlari bo‘lgani singari, har bir millatning o‘z ma’naviy qadriyatlari mavjud. Mamlakatimiz mustaqillik davrida jamiyatning ma’naviy yuksalishi davlat siyosatining ustvor yo‘nalishiga aylandi. Bu sohada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.07.2017 yilda «Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko‘tarish to‘g‘risida»gi PQ-3160 son qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.05.2019 yil «Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PQ-4307 son qarori qabul qilindi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.03.2021 yil “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5040son qarorida Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va bunyodkorlik ishlari natijasida xalqimizning ongu tafakkuri, dunyoqarashi o‘zgartirishda, ma’naviy-ma’rifiy jarayonlarni tashkil etishda yaxlit tizim mavjud emas, xalqimiz, ayniqsa yoshlarni ma’naviy tahdidlardan himoya qilish borasida etarli darajada tashkiliy-amaliy va ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmayapti, ushbu yo‘nalishda davlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari hamda xususiy sektorning ijtimoiy hamkorligi samarali yo‘lga qo‘yishning asoslarini ishlab chiqildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoev raisligida 2021 yil 19 yanvar kuni ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo‘yicha videoselektor yig‘ilishi o‘tkazildi. Prezidentimiz videoselektorda ma’naviyatning jamiyat va inson hayotidagi o‘rnini quyidagicha ta’rifladi: «Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir. Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma’naviyat.»[1, 1b] Bu ta’rif har bir shaxs va har bir mutaxassis uchun bilishi zarur bo‘lgan va chuqur mohiyatga va ma’noga ega bo‘lgan ta’rifdir.

Insonning ruhiyati ham nozik ham murakkab bo‘lib ko‘p tomonlama xodisalarni qamrab oladi. Inson ma’naviyatli bo‘lishi uchun unda avvalo ma’naviy xazinamiz bo‘lgan milliy-tarixiy qadriyatlarimiz, urf-odat va an‘analarimiz va ularning asosida asosida shakllangan ilmiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, ahloqiy, estetik, diniy, falsafiy bilimlar hamda milliy g‘oya va mafkuramiz to‘g‘ri shakllangan bo‘lishi lozim. Agar inson ma’naviyatida bu xodisalarning birortasida kamomad yoki nuqson bo‘lsa, bunday inson ruhiyatida ham shunday kamchilik, ma’naviyatida nuqson bo‘ladi. SHuning uchun ham bizning millatimizda inson ilk bolaligidan to hayotining oxirigacha tarbiyalanib borishi lozimligi uqtirilgan.

Prezidentimiz tomonidan «Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini takomillashtirish» masalalari bo‘yicha o‘tkazilgan videoselektorda ma’naviyat muammolari va ulardagi kamchiliklar va ularning echimi ko‘rsatib berilganligi barchamiz uchun yo‘llanma bo‘ldi.

Chunki, ayniqsa xozirgi globallashuv davrida, turli xil madaniyat turli xil qarama – qarshi dunyoqarashlar to‘qnashgan bir davrda ma’naviyat – insonning ruhiyatini, uning o‘z-o‘zini anglashi, didi, farosati, adolat bilan razillikni, yaxshilik bilan yomonlikni, go‘zallik bilan xunuklikni, vazminlik bilan johillikni ajrata bilish qobiliyatini, aql-zakovatini, yuksak maqsad va g‘oyalarni qo‘ya bilishi, ularni amalga oshirish uchun harakat qilish va intilish uchun xizmat qiladi.

Prezidentimiz tomonidan eslatib o‘tilgan, faqat o‘z millatimizga mansub bo‘lgan mahallaning tarbiyaviy ta’sirini ko‘rib chiqaylik, «Bir bolaga etti mahalla xo‘jayin» degan maqolning haqiqiy mazmun-mohiyati o‘zbekning farzandi qarovsiz qolmaydi, uning tarbiyasi va nazoratiga minglab kishilar javobgar degan ma’noni anglatadi. Millatimizda xatto etti maxallani bolasi bo‘lmasa ham, begona bolani bekorchi bo‘lib, ko‘chada ko‘p yurganini ko‘rgan keksalar “Nega qachondan beri yuribsan? Kimni qidiriyapsan? Kimni bolasisan?-degan savollarni berganlar va ota-onasini aniqlab bolasi sababsiz ko‘chalarda yurganini aytib ogohlantirganlar.[2, 3b] Albatta doimo ishda bo‘lgan ota-ona keksalarga rahmat aytib, bolasini nazorat qilishni kuchaytirgan va yomonliklarni oldini olgan. Milliy qadriyatlarimizni oddiy bu ko‘rinishini o‘zi bemalol bolalar o‘rtasidagi huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olishning eng samarali usuli ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Hozirda bu qadriyatlarni tiklashning qanchalik zarurligini xammamiz tushunib turibmiz.

Hozirgi kunda axborot texnologiyalari avj olgan va turli xil ekstremistik, terroristik oqimlarni asl maqsadini berkitib, o‘z saflariga yoshlarni qo‘shib olish uchun xarakat qilayotgan turli xil internet saytlaridan yoshlarni saqlab qolish uchun, birinchidan, islom dinining asl mohiyatini o‘rgatish, islom ilm dini ekanligini tushuntirish, ikkinchidan yoshlarda Prezidentimiz ko‘rsatib berganlaridek, «Biz yaratayotgan yangi O‘zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g‘oyasi ekanligini. Biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va

umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunishimizni. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan»ligini singdirishimiz lozim. [3]

Buning uchun ma’naviy tarbiyani biz avvalo turmush qurish rejasi bo‘lgan yosh oilalarga “Oila markazlari”da tushuntirib borishimiz zarur. Prezidentimiz yosh oilalar o‘rtasidagi ajrimlarning ko‘pligi haqida «Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini takomillashtirish» masalalari bo‘yicha o‘tkazilgan videoselektorda va undan oldin YOshlar forumidagi nutqlarida Xalqimiz azaldan oilani muqaddas bilib, uni doimo asrab-avaylab keladi. Oila qanchalik mustahkam bo‘lsa, jamiyat ham shunchalik barqaror bo‘ladi.

“Bir narsani unutmasligimiz lozim: xonadonlarimizdagi tinchlik-totuvlik, avvalo, oiladagi sog‘lom muhit, mustaqil hayot ostonasida turgan qizlarimizni oilaviy turmushga tayyorlash bilan bevosita bog‘liq.

Afsuski, bu muhim masalaga loqaydlik va e’tiborsizligimiz natijasida joriy yilning o‘tgan 11 oyida yosh oilalar o‘rtasida 25 ming ajrimlar qayd etilgan. Bu salbiy holat barchamizni jiddiy bezovta qilishi va qattiq tashvishga solishi kerak.

Axir, o‘zingiz o‘ylang, 25 ming ajrim – agar har bir oilaning kamida uch nafar a’zosi bo‘lsa, bu – 100 ming odam hayotining barbod bo‘lgani emasmi?! Buning oqibatida qanchadan qancha begunoh bolalar tirik etim bo‘lib qoladi. Qancha insonning taqdiri izdan chiqib, sarson-sargardon bo‘ladi.”deb afsuslanib gapirdilar.[4, 3b] SHuning uchun ham turmush qurish arafasidigi yoshlar bilan albatta psixologlar, faylasuf olimlar, tajribali otaxon va onaxonlarni “Ota-ona nasihati”, “Oila o‘gitlari”, “Hayot saboqlari”, “Farzand oila gultoji”, “Farzandim-kelajagim” kabi ma’rifiy suhbatlar o‘tkazib borilishi lozim. Maktablarda har bir sinfnig aqliy darajasi, dunyoqarashi, psixologiyasiga qarab odob, ahloq, milliy qadriyatlar, oilaviy qadriyatlar, islom ma’naviyati, ota-onaga, ustozga, keksalarga, oila a’zolari opa-uka, qon-qarindosh, qo‘shnilarga, o‘rtoqlarga munosabat xaqida tushunchalar berib borilada keyin uning davomi sifatida, ilm olish odobi, muomila madaniyati, so‘zlash, tinglash, ovqatlanish, o‘z fikrini bildirish, salomlashish, salomatlikni saqlash va boshqalar ma’naviy fazilatlar birma-bir chuqurlashtirib o‘rgatib borilishi kerak. Ma’naviy tarbiyaga ta’lim muassasasidagi barcha barobar javobgar, bunda

mutaxassis emasman degan baxona ketmaydi, odob -ahloqqa oid kitoblardan foydalanib har bir fan o‘qituvchisi o‘z darsida, sinf rahbari alohida ma’naviyat soatlarida, maktab yoshlar tashkilotchisi, ma’naviyat yo‘riqchisi birgalikda tizimli olib borilishi kerak, lekin ma’naviy tarbiya bir-birini takrorlash, bir-birini inkor etuvchi bo‘lib qolmasligi kerak. SHuningdek, maktablarga biriktirilgan olimlar, yozuvchilar, fan arboblari maktab joylashgan xudud, maktabdagi ma’naviy vaziyatdan kelib chiqib, alohida o‘z tarbiyaviy rejalariga ega bo‘lishlari kerak.

Maxallalarda ham albatta mahallaga biriktirilgan ziyolilar yosh ota-onalarga farzand tarbiyasi, onaning vazifasi, otaning vazifasi, hozirgi kunda farzand tarbiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatayotgan omillar, ularning turlari va xavfi va albatta hozirda Prezidentimiz tomonidan, farzandlarni komilligi uchun qanday sharoit yaratilayotganligini dalillar asosida tushuntirib borish kerak. Bu targ‘ibotda davlatimizning yoshlarga oid siyosatning mohiyati aks ettiruvchi qonun va qonunosti xujjatlari, shuningdek, Toxir Malikning "Odamiylik qissasi", raxmatli shayximiz Muxammad Sodiq Muxammadyusufning "Baxtiyor oila", Fitratning "Oila" kitoblari tayyor material bo‘lib xizmat qiladi. Bu uch yo‘nalish baravar olib borilib, bir-birini to‘ldirib boruvchi va uzuluksiz bo‘lishi kerak “tarbiyada tanaffus bo‘lmaydi”. SHundagina ma’naviy tarbiya yaxshi natija beradi, aks xolatda tarbiya yana bir tomonlama bo‘lib qoladi.

Yoshlarni vatanparvarlik, milliy iftixor ruhida tarbiyalash, buning uchun tarixni yaxshi o‘rgatish, bu yo‘nalishdagi ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish masalasiga to‘xtalar ekan: «Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta’siri bo‘lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o‘rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur», – dedi davlatimiz rahbari.[5, 2b] Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, mamlakatimizning jahondagi nufuzini oshirishdagi mas’ullik, mamlakat ichki va tashqi faoliyatidan xabardor bo‘lish va uni qo‘llab-quvvatlash, jahon xalqlari oldida turgan umumbashariy muammolarga befarq bo‘lmaslik, milliy va umumbashariy manfaatlar uyg‘unligini anglash, inson tabiatning bir bo‘lagi ekanligini anglashi va uni asrashda mas’ullik faqat ma’naviyatli insongagina xosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoev raisligida 2021 yil 19 yanvar kuni ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo‘yicha videoselektor materiallari. www.press-service.uz.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.07.2017 yilda «Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko‘tarish to‘g‘risida»gi PQ-3160 son qarori. www.press-service.uz.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.05.2019 yil «Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PQ-4307 son qarori. www.press-service.uz.

4. Mirziyoev SH.M. 2020 yil 26 dekabrda YOShlar forumidagi nutqi. www.press-service.uz.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.03.2021 yil “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5040son qarori. www.press-service.uz.